

УДК 343.985

DOI 10.5281/zenodo.14627212

Научная статья

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОБЫСКАХ: РОЛЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

PROTECTION OF ENTREPRENEURS' RIGHTS DURING SEARCHES: THE ROLE OF LEGAL EDUCATION AND PROFESSIONAL ASSISTANCE

САФИНА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова.

SAFINA ANZHELIKA VASILYEVNA,

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov.

Статья посвящена вопросу защиты прав предпринимателей при обысках и изъятии имущества в рамках уголовных дел. Рассмотрены такие нарушения как необоснованное изъятие документов и серверов, отсутствие судебного контроля и затягивание возврата имущества. Подчёркнута роль правового просвещения и тренингов, направленных на повышение осведомлённости предпринимателей о своих правах и алгоритмах действий. Сделан вывод о значении правовой грамотности для минимизации рисков и укрепления защиты бизнеса.

The article is devoted to the issue of protecting the rights of entrepreneurs during searches and seizure of property in criminal cases. Violations such as the unjustified seizure of documents and servers, the lack of judicial control and the delay in the return of property were considered. The role of legal education and training aimed at raising awareness of entrepreneurs about their rights and algorithms of action is emphasized. The conclusion is made about the importance of legal literacy for minimizing risks and strengthening business protection.

Ключевые слова: защита бизнеса, права предпринимателей, обыски, изъятие имущества, правовое просвещение, уголовно-правовые риски.

Key words: business protection, entrepreneurs' rights, searches, property seizure, legal education, criminal law risks.

В последние годы внимание к защите бизнеса в России существенно возросло, что подчёркивается неоднократными заявлениями Президента РФ В.В. Путина о важности создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и необходимости защищать бизнес от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. В частности, Путин указывал на то, что закон должен применяться таким образом, чтобы не приводить к необоснованному вмешательству в работу предпринимателей и не парализовать деятельность компаний.

Тем не менее, правоприменительная практика показывает, что обыски остаются одной из самых распространённых и проблемных процедур в отношении бизнеса [6, с. 108]. Часто данные оперативно-розыскные сопровождаются изъятием оригиналов документов, серверов и жестких дисков, что может привести к полной остановке работы предприятия, а следовательно, нарушению обязательств перед клиентами и контрагентами и серьёзным репутаци-

онным рискам [10, с. 9].

Несмотря на то, что российское законодательство предусматривает определенные гарантии для субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, на практике предприниматели продолжают сталкиваться с многочисленными нарушениями своих прав. Государством введены меры, направленные на защиту бизнеса от необоснованного давления, включая установление конкретных сроков для приобщения изъятых документов и предметов в качестве вещественных доказательств, проведение экспертиз и возврат имущества владельцу [1, с. 51]. Такие меры предусмотрены в ст. 108 УПК РФ, ст. 164 и ст. 164.1 УПК РФ, устанавливая особый порядок производства следственных действий по преступлениям в предпринимательской сфере [2, с. 248].

Анализ статистики показывает, что тысячи предпринимателей сталкиваются с нарушениями своих прав со стороны правоохранительных органов, что подчеркивает необходимость выявления наиболее частых нарушений и поиска эффективных методов противодействия. По данным Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, только в 2023 году было зафиксировано более 30 000 обращений, связанных с неправомерными действиями в ходе расследования уголовных дел против бизнесменов. Необходимо выявлять и разрабатывать систему противодействия наиболее распространенным нарушениям законодательства, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов. Наиболее распространенными являются: необоснованное расширение предмета проверки при проведении оперативно-розыскных мероприятий и продление сроков проверки, изъятие оригиналов и непредоставление копий документов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, для проверки в случаях, когда для этого нет необходимости, необоснованно длительное удержание изъятого имущества [3, с. 33].

Изъятие носителей и документов на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил запретить изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, а если такая необходимость все же возникает, то ограничиваться «снятием» копий для их использования в ходе следствия [11]. Как указывает О.А. Зайцев: «По результатам опроса 189 предпринимателей Службой специальной связи и информации ФСО России в 2020 г. в 36 субъектах РФ, 3/4 опрошенных указали на факты изъятия у них оригиналов документов и почти 60% – на изъятие электронных носителей информации. И только 1/3 предпринимателей отметили, что в ходе досудебного расследования на них не налагались ограничения на распоряжение задействованным в предпринимательской деятельности имуществом» [7, с. 115].

Еще одна проблема обусловлена тем, что судебное решение не требуется для проведения обыска в производственном либо офисном помещении, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. Отсутствие предварительной судебной проверки обоснованности обыска. Судебное решение могло бы стать дополнительным механизмом проверки законности действий правоохранительных органов. Однако его отсутствие приводит к тому, что предприниматели не защищены от возможных злоупотреблений, а обоснованность изъятия документов или техники зачастую проверяется уже постфактум, что приводит к затягиванию процесса расследования и нанесению ущерба бизнесу [9, с. 24].

Укажем также на проблемы, связанные с неудовлетворительным уровнем обеспечения прав предпринимателей в части компенсации невозврата или несвоевременного возврата имущества, используемого в производственной, иной хозяйственной деятельности. Изъятие серверов, компьютеров, документов и прочих объектов, необходимых для работы предприятия, часто приводит к полной или частичной остановке деятельности компании. Даже если изъятое имущество не признано вещественными доказательствами, его возврат может затягиваться на неопределенный срок, что ставит под угрозу нормальную деятельность компа-

нии. В некоторых случаях суды рассматривают возможность компенсации не только материального ущерба, но и морального вреда за незаконные действия следователей.

Так, Верховный суд РФ постановил, что за незаконные обыски и выемки может быть назначена компенсация морального вреда, даже если дело не дошло до оправдательного приговора. Важно, чтобы была установлена незаконность действий правоохранительных органов, таких как изъятие имущества или его невозврат. Суд оценивает не только материальные потери, но и страдания, вызванные нарушением прав, унижением достоинства и моральными страданиями

Из этого примера можно сделать вывод: принимаемое в ходе следственных действий решение об изъятии имущества, имеющего значение для ведения предпринимательской деятельности, не сопровождается гарантиями компенсации в случаях его невозврата или несвоевременного возврата и, тем самым, не обеспечивает надлежащую защиту имущественных прав предпринимателей, воспрепятствует их деятельности.

В отечественном уголовном законодательстве существует отдельная норма (ст. 169 УК РФ), запрещающая должностному лицу препятствовать деятельности индивидуальных предпринимателей, но «как следует из официальной статистики, эта норма практически не применяется» [8, с. 919].

Вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о значительных недостатках в правоприменительной практике и недостаточной защите прав предпринимателей в ходе обысков. Необоснованное изъятие имущества и документов, отсутствие судебного контроля на этапе санкционирования обыска, а также затягивание процесса возврата изъятых имущества наносят серьёзный ущерб предпринимательской деятельности. Безусловно, правы О.А. Зайцев, В.П. Кашепов, С.Л. Нудель, которые отмечают, что «в рамках проводимой государством уголовной политики следует ожидать изменений и дополнений законодательства, направленных на укрепление доверия между властью и бизнесом, формирование справедливой правоприменительной системы, способной эффективно защищать основные экономические права и свободы предпринимательства» [7, с. 123]. Помимо законодательных реформ и усиления контроля за органами предварительного следствия, необходимо уделять особое внимание правовому просвещению предпринимателей в области уголовно-процессуального законодательства. Это поможет бизнесу лучше понимать свои права, готовиться к возможным проверкам и эффективно взаимодействовать с правоохранительными органами. Правовое просвещение является важнейшим элементом государственной политики, направленным на повышение правовой грамотности и формирование правосознания, что, в свою очередь, способствует снижению злоупотреблений со стороны органов власти.

В настоящее время адвокатские и юридические образования активно проводят тренинги и семинары, направленные на повышение правовой осведомленности предпринимателей в вопросах защиты своих прав. Особенно актуальны такие инициативы для представителей бизнеса, которые сталкиваются с уголовно-правовыми рисками. В рамках проекта "Уголовно-правовая защита бизнеса", под руководством Ю.П. Гармаева [5], также проводятся занятия, цель которых — повысить осведомленность представителей коммерческих структур о методах правовой защиты в ходе и взаимодействия с правоохранительными органами. Такие занятия помогают бизнесменам понять, как правильно реагировать на следственные действия, такие как обыски, и какие шаги предпринять для минимизации правовых рисков и сохранения нормальной работы предприятия.

В психологии в качестве черты, отличающей тренинг от традиционных форм обучения, выделяют следующее: в то время как традиционное обучение ориентировано на передачу и усвоение знаний путём получения правильного ответа, тренинг направлен на постановку вопросов и поиск ответов [12, с. 54]. Эффективность такого подхода к правовому просвещению можно оценить по нескольким параметрам. Соответствие программы реальным проблемам:

Важно, чтобы содержание тренинга отражало актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели. Программы, адаптированные под специфические потребности участников, показывают более высокие результаты. Удовлетворенность участников: Оценка удовлетворенности участников тренинга может быть проведена через опросы и анкетирование. Участники, которые считают тренинг полезным и информативным, более вероятно будут применять полученные знания на практике. Способность участников применять полученные знания: Это один из самых важных показателей эффективности. Тренинги должны не только предоставлять информацию, но и обучать практическим навыкам, которые предприниматели могут использовать в своей деятельности.

Развитие направления правового просвещения и тренингов по защите прав предпринимателей может привести к нескольким важным результатам. Предприниматели, обладающие необходимыми знаниями, будут лучше подготовлены к взаимодействию с правоохранительными структурами. Это может способствовать более конструктивному диалогу и снижению конфликтов. В результате таких тренингов предприниматели получают важные знания и навыки, касающиеся уголовно-правовых рисков и защиты бизнеса. Они учатся выявлять и прогнозировать уголовно-правовые риски в деятельности своей организации, а также получают конкретный чек-лист по их минимизации. Тренинг охватывает поводы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), виды и цели этих действий, а также возможные неблагоприятные последствия для компании.

Участники узнают о различиях между обыском, обследованием и осмотром места происшествия, о нормативном регулировании, полномочиях должностных лиц и правах сотрудников организации. Обучение включает пошаговый алгоритм действий при обыске и обследовании, что помогает сотрудникам компании правильно реагировать в критических ситуациях. Кроме того, участники знакомятся с типичными процессуальными нарушениями, которые могут произойти во время обысков, и способами их выявления и фиксации. Успешно завершившие тренинг смогут сразу применять полученные знания на практике для эффективной защиты прав и законных интересов своей организации и сотрудников. После прохождения тренинга участники получают сертификат о повышении квалификации и доступ к дополнительным материалам. Эти аспекты делают тренинги по правовым вопросам крайне важными для повышения осведомленности бизнеса о своих правах и обязанностях, что, в свою очередь, способствует защите от правонарушений и улучшению правовой культуры в организации.

В заключение, необходимо подчеркнуть, что эффективная защита бизнеса от правовых рисков требует комплексного подхода, включая правовое просвещение и подготовку сотрудников. Участие в тренингах, направленных на повышение осведомленности о уголовно-правовых рисках и особенностях проведения следственных действий, помогает предпринимателям не только минимизировать риски, но и обеспечить защиту своих прав и законных интересов. Таким образом, внедрение образовательных программ и тренингов, таких как те, которые проводит Ю.П. Гармаев, играет ключевую роль в формировании правовой культуры среди предпринимателей. Они не только обучают сотрудников необходимым знаниям, но и развивают способность организаций к самообороне в условиях правовых угроз. Эффективные меры защиты бизнеса от необоснованных проверок и обысков, основанные на систематических знаниях и практическом опыте, способны значительно снизить уровень правовых рисков и повысить уверенность предпринимателей в своей деятельности [4, с. 88]. В итоге, инвестиции в правовое просвещение и обучение сотрудников окажут положительное влияние на устойчивость бизнеса и его репутацию в обществе.

Для успешного проведения тренингов по правовому просвещению и защите бизнеса необходимо разработать методическое обеспечение, которое будет включать:

1. Программу обучения: Составление структурированной программы, охватывающей ключевые темы, такие как уголовно-правовые риски, процедура обыска, права сотрудников, а также алгоритмы действий в сложных ситуациях. Программа должна быть адаптирована к специфике бизнеса и актуальным правовым вопросам.

2. Материалы для обучения: Создание учебных пособий, презентаций и практических материалов, которые помогут участникам усвоить материал. Эти ресурсы могут включать примеры из практики, аналитические материалы и чек-листы.

3. Методические рекомендации: Разработка методических рекомендаций для тренеров, которые будут проводить обучение. Эти рекомендации должны включать подходы к взаимодействию с участниками, способы объяснения сложных тем и методы оценки знаний.

4. Системы оценки эффективности: Внедрение инструментов для оценки результатов обучения, таких как анкеты обратной связи, тесты на знание материала и практические задания. Это поможет выявить слабые места в обучении и скорректировать программу.

5. Посттренинговая поддержка: Организация дополнительных ресурсов и поддержки для участников после завершения тренинга. Это может включать доступ к онлайн-платформам с материалами курса, консультации и регулярные обновления о новых правовых изменениях.

Разработка такого методического обеспечения не только повысит качество проводимых тренингов, но и поможет создать устойчивую систему правового просвещения для предпринимателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева Е.В. Организация защиты прав предпринимателей: трансформация уголовного права для реализации потенциала российского бизнеса // Русский закон. 2023. Т. 76. № 7(200). С. 48-59.

2. Алексеева Е.Э. Гарантии обеспечения прав предпринимателей при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Право и управление. 2023. № 12. С. 244-249.

3. Багаутдинов Ф.Н., Нуриев Т.М. Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2017. № 3 (989). С. 31-34.

4. Гармаев Ю.П. Антикоррупционный комплаенс: криминалистические и оперативно-розыскные аспекты // Евразийская адвокатура. 2020. № 6 (49). С. 86-93.

5. Гармаев Ю.П. Эффективная уголовно-правовая защита бизнеса и должностных лиц. Концепция и лучшие российские практики: семинар-тренинг URL: https://vk.com/wall-182602855_1096 (дата обращения: 12.12.2024).

6. Грибунов О.П., Залескина А.Н. Актуальные проблемы, возникающие при проведении оперативно-разыскного мероприятия “обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств” в отношении субъектов предпринимательской деятельности // Сибирский юридический вестник. 2020. № 3 (90). С. 91-95.

7. Зайцев О.А. Процессуальные гарантии обеспечения прав и законных интересов предпринимателей в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 10. С. 108-126.

8. Казакова В.А., Кораблёва С.Ю. Статья 169 Уголовного Кодекса Российской Федерации – имитация защиты предпринимательской деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. Т. 11. № 4. С. 919-935.

9. Каплина О.В. Проблемы определения критериев законности длительного обыска // Предварительное расследование. 2017. № 2(2). С. 24-28.

10. Литвин И.И. Некоторые особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2020. № 1 (53). С. 8-13.

11. Путин предложил запретить силовикам забирать жесткие диски при обысках. URL: <https://www.rbc.ru/politics/03/08/2017/59830afb9a79470249c84e04> (дата обращения: 25.12.2024).

12. Степаненко В.Г., Антонова Н.В. Оценка эффективности обучения персонала в форме тренинга в организации: анализ конкретного случая // Организационная психология. 2019. Т. 9. № 4. С. 52-75.

© Сафина А.В., 2025.